

UO‘T. 638.145.35.

OLINGAN DURAGAY (F₁) ASALARI AVLODLARINING O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI

¹O.S. To‘rayev, ²J.O.Abdullayev, ³T.R.Rahmonov, ⁴O.A.Maxmadiyarov

¹Professor., CHPITI Asalarichilik bo‘limi boshlig‘i, ²SamDVMCHBU tayanch doktoranti,

³SamDVMCHBU Magistiranti, ⁴SamDVMCHBU, “Xususiy zootexniya” kafedrasini mudiri
dotsent, qishloq xo‘jalik fanlari falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855906>

Annatsiya. Maqolada Samarqand viloyati sharoitida karpas zotli va mahalliy papulyatsiyadagi asalarilarning chatishtirish asosida olishgan duragay F₁ avlodlarini o‘shishi va rivojlanishi parametrlari ham duragay ona asalarilarning kunlik tuxum qo‘yish xususiyatlari to‘g‘ri ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar, Karpas, mahalliy papulyatsiya, duragay, maxsuldor, sun‘iy, Tuxum, nasl, o‘shish, rivojlanish.

Аннотация. В статье рассмотрены, приведены сведения о роста и развития гибридный расплод F₁, показатели полученного путем скрещивания пчел карпатской породы с пчелами местной популяции условиях Самаркандской области, а также особенности суточной яйценоскости гибридных пчелиных маток.

Abstract. The article discusses the parameters of growth and development of the F₁ hybrid offspring obtained by crossing bees of the Carpathian breed and the local population in the conditions of the Samarkand region, as well as the features of the daily egg production of hybrid queen bees. presented.

Mavzuni dolzarbli: Xozirgi kungacha O‘zbekistonning mahalliy papulyatsiyadagi asalari oilalari mahsuldorligini oshirish maqsadida, karpas zotli asalarilar bilan mahalliy papulyatsiyadagi asalarilarni chatishtirish asosida yuqori mahsuldor duragay avlodlarni yaratish, ularni xo‘jalik foydali xususiyatlarini o‘rganish hamda, ularni asalarichilik fermer xo‘jaliklarida joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Respublikada tabiiy iqlim sharoiti gulli o‘simliklarni ko‘paytirish va asalari oilasining tezkor texnologiyalar asosida boqish uchun qulaydir. Bugungi kunda qishloq xo‘jaligining boshqa tarmoqlari singari, uning asosiy sohasi hisoblangan asalarichilikni rivojlantirish borasida ham, bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Shularni hisobga olib, yaratilayotgan yuqori mahsuldor duragay asalari avlodlarini genofondini mustahkamlash maqsadida, ulardan yuqori mahsuldor ona asalari yetishtirish, duragay ona asalarilarning kunlik tuxum qo‘yishi va oiladagi nasl miqdorini o‘shishi, oila sifatiga ta‘siri, ko‘chga moyilligi, tinchliksevarligi, mahsuldorligi kabi ko‘pgina zootexnikaviy ko‘rsatkichlari yil davomida o‘rganib borildi.

D.R.Jo‘rayeva., T.P.Axmedovlarning (2024) ta‘kidlashicha fatseliya o‘simligi nafaqat asal beruvchi o‘simlik balki undan gulchangi ham olish mumkin. Gulshiraga boy fatseliya o‘simligining foydali xususiyatlaridan kelib chiqib, olingan duragay (f₁) asalari avlodlarining o‘shishi va rivojlanishida hamda mahsuldorligini oshirishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. [6]

D.R.Jo‘rayeva., D.O‘.Ravshanbekovlarning (2024) xulosasiga ko‘ra asalarilar tomonidan yetishtiriladigan barcha mahsulotlar foydalidir. Jumladan, asalarilar propolisi (yelimi) tabiiy

qimmatli mahsulotligi bilan amaliyotda insonlar sog‘ligini tiklashda va boshqa sohalarda ham keng qo‘llanilib kelmoqda. [7]

D.R.Jo‘rayeva., T.P.Axmedov., D.O‘.Ravshanbekovlarning (2024) fikriga ko‘ra asalari oilasi kuchiga va uyadagi ramkalar orakig‘idagi yo‘lakchalardagi asalarilarning joylashishiga e‘tibor berish lozim. Qishlovdan chiqqan asalari oilasida ich ketish kasalligi bo‘lganligiga va uyaning namlik darajasiga alohida e‘tibor berish lozim. Qishlovdan chiqqan asalari oilasining ayrimlarida ona asalari o‘lgan bo‘lishi mumkin. Bunda onasiz qolgan oilalarga zudlik bilan ona asalari topib berish yoki ularni boshqa oilalarga qo‘shib yuborish maqsadga muvofiqdir. [8]

Shuningdek, qishlovdan chiqqan asalari oilalariga ozuqa kam yoki yetishmasligi, ana shunday oilalarga kechki payt quyuq shakar sharbati beriladi. Shakar sharbati 1 kg shakarga 1 litr suv qo‘shib, shunday oilalarga 300-400 grammdan berib boriladi. Asalarichi bahorgi bonitirovka (baholash) natijalariga ko‘ra to‘g‘ri tadbirlarni amalga oshirganda asalari oilasidan yuqori hosil asal, asalari suti, gulchangi kabi mahsulotlarini olish imkonini beradi.

Tadqiqot o‘tqazish joyi va uslublari. Ilmiy-tadqiqot ishlari Samarqand viloyati Tayloq tumanidagi “Orzu, Olim, Dilmurod asallari” fermer xo‘jaligida olib borildi.

Samarqand viloyatida asalari oilalarini ko‘p marotaba ko‘chirish asosida asalari oilalari rivojlantiriladi va asal mahsuloti olinadi. Jumladan, erta bahorda Urgut tumanidagi xududida joylashgan 50 gektarlik bog‘larga joylashtirildi. Uning atrofida gilos, olxo‘ri, olma, o‘rik kabi mevali daraxtlar, hamda mayda gulli oq chitir, surepka, raps, bo‘tako‘z, qoqigul kabi o‘simliklar har doim gullab, asalari oilalarini rivojlanishi uchun bir me‘yorda, gulshira va gulchangi bilan ta‘minlab turdi. Bularning hammasi erta bahorda sun‘iy usulda duragay ona asalarilarni yetishtirib chiqarishga asos bo‘ldi. Ona asalarini urug‘lantirish maqsadida ajratilgan nukleusli uyalar ham tashkil etildi, ularda ona asalarilar yetarli darajada, sifatli urug‘lanib qaytdi.

Asalari oilalarining o‘sishi va rivojlanish davrlari oyma-oy o‘rganib chiqildi, ularni rivojlanishi hisobga olib borildi. Buning uchun asalari oilalarining o‘sishi va rivojlanishini o‘rganish maqsadida, asalarichilik instituti tomonidan ishlab chiqilgan uslub asosida o‘rganildi (G.F.Taranov 1971). Bu uslubda ona asalarilarning kunlik tuxum qo‘yishi darajasi, oila kuchi, asalari oilasida har 12 kunda ramka-setka yordamida o‘lchab, hisoblab borildi.

Tadqiqotlar natijalari. Yuqori mahsuldor duragay F₁ ona asalari avlodlarini kunlik tuxum qo‘yish darajasi to‘g‘risida ma‘lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

MAHALLIY ASALARI VA (F₁) DURAGAY ONA ASALARINING TUXUM QUYISHI

1-jadval

Mahalliy asalari va (F₁) duragay ona asalarilarning kunlik tuxum qo‘yishi (dona hisobida)

Tadqiqot o‘tkazilgan vaqt	n	lim	Mahalliy asalari (M±m)	lim	Duragay asalari (M±m)	Farqi ±
Mart	10	438-638	538,3±9,1	640-860	741,3±8,2	+203,0
Aprel	10	831-1031	901,2±7,3	860-980	940,0±7,9	+38,8
May	10	1044-1640	1200,4±10,1	991-1160	1275,5±80	+ 75,5
Iyun	10	1718-1918	1718,3±44,3	1018-2008	1813,0±10,4	+ 94,7
Iyul	10	1690-1880	1794,1±31,4	1917-2414	2168,1±30,1	+ 374,0
Avgust	10	1567-1766	1667,5±21,4	1642-1940	1742,5±18,3	+ 75,0
Sentyabr	10	1269-1467	1368,3±18,4	1430-1636	1536,0±14,2	+ 167,7

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinyaptiki, duragay (F₁) ona asalarilar, har qanday ob-havo sharoitida ham kunlik tuxum qo‘yish darajasi, erta bahordan boshlab ko‘payib borgan. Dastlabki mart oyidagi duragay ona asalari tuxumga kirgan, mart oyida uning tuxum qo‘yishi 741,3 donani tashkil etgan bo‘lsa, (Sv, 13,8%) mahalliy asalarilarda esa bu ko‘rsatkich 538,3 donani tashkil etgan.

F₁ duragay avlodlar dagi ona asalarini kunlik tuxum qo‘yishi may oyida 1275,5 donani, iyul oyida esa eng yuqori ko‘rsatkich 2168,1 donani tashkil etgan. Bu mahalliy asalarilarga nisbatan 374,4 donaga ko‘p bo‘lgan va keyinchalik uni kunlik tuxum qo‘yishi oysain pasayib borgan va sentyabr oyiga kelib esa 1536,0 donani ya’ni 167,7 taga kamayganligi aniqlandi. (R>0,95) Mahalliy asalarilarda esa bu ko‘rsatkich 1368,3 donani tashkil etgan. (R>0,95)

Xuddi shunday 2023 yilda nazorat va tajriba guruhlarida duragay ona asalari oilalarida nasl miqdorini mavsumiy o‘sishi va rivojlanishi ham hisobga olindi va bular to‘g‘risidagi ma’lumotlar quyidagi 2-jadvalda o‘z aksini topgan.

Mahalliy asalari va (F₁) duragay asalari oilalarida nasl miqdorini o‘sishi (kvadrat hisobida)

Tadqiqot o‘tkazilgan vaqt	n	Nazorat guruhi		Tajriba guruhi	
		Asalari yo‘lakchasi soni	Mahalliy asalari (M±m)	Asalari yo‘lakcha soni	Duragay asalari (M±m)
Mart	10	4,0	64,2±1,01	4,0	75,1±1,21
Aprel	10	5,0	99,1±1,31	4,3	82,4±1,29
May	10	6,0	74,1±1,11	4,4	89,3±1,31
Iyun	10	7,0	184,1±31	6,5	189,0±2,44
Iyul	10	8,0	223,3±2,13	8,5	241,2±3,34
Avgust	10	8,0	220,1±2,09	8,0	209,1±3,14
Sentyabr	10	7,0	160,4±2,00	7,4	181,2±2,22

2-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinyaptiki, tajriba guruhidagi duragay (F₁) asalari avlodlarida, ona asalarilar, ular tez sur’atlarda tuxum qo‘yishini kuchaytirib borgan va mart oyiga kelib, uyada asalari bilan to‘lgan yo‘lakchalar soni 4,0 yo‘lakchani tashkil etgan va romlardagi asalari nasli esa 75,1 kvadratni, may oyida 189,0 kvadratni va iyul oyida esa eng ko‘p 241,2 kvadratni tashkil etgan. (R>0,999) Asalari romlari o‘rtasidagi yo‘lakchalaridagi asalarilar esa 3,0 kg-ni tashkil etganligi aniqlandi. Bu esa oilada asalarilar avlodi doimo o‘shish va rivojlanishda ekinligidan dalolat berali. Bu hamma variantlarda ham statistik to‘g‘ridir. (R> 0,999)

Shuningdek, nazorat guruhlaridagi mahalliy asalari oilalarda ham dastlabki mart oyida asalari oilasini o‘shishi 64,2 ta kvadratni tashkil etgan bo‘lsa, may oyiga kelib, 74,1 ta-kvadratni va iyul ovyiga kelib esa eng ko‘p 223,3 ta- kvadratni tashkil etgan va duragay (F₁) avlodlariga nisbatan 17,9 ta- kvadratga kam, nasl yetishtirgan. Keyingi oylarda esa xar ikkala guruhlardagi oilada nasl miqdori sekinlik bilan kamayib borgan va sentyabr oyiga kelib 160,4 ta ni tashkil etgan va duragay avlodlarga nisbatan 20,8 ta- kvadratga kam nasl yetishtirgan.

Mualliflar chatishtirishdagi F₁-duragaylari eng yuqori mahsuldorligi bo‘lganligini va ularni keyinchalik har yili yangisiga almashtirib turishni uqtiradilar.

Xulosa qilib aytganda bularning hammasi duragay asalari oilalarining mahalliy oilalarga nisbatan ancha ustunligini yana bir bor ko‘rsatib berdi.

REFERENCES

1. Меркурева Э.Г., Биометрия в селекций и генетики селскохозйствинных животных маскво “колос” 1983
2. Николенко А.Г., Кугейко В.О. Перспективи исползо вония в пчеловодстве гибридов первого первого поколения ж пчеловодство, 2013, №3 стр 10
3. Таронов Г.Ф Методи исследования по розведенс и содержания пчел. 1971. Москва ВАСХНИЛ.
4. То‘rayev O.S., Eshdavlatov O.Z., Ko‘ldasheva F.X. O‘zbekistonda mahalliy asalarilar bilanseleksiya ishlarini o‘tkazish afzalliklari. “Chorvachilik va nasilchilik ishi” jurnali, 2018, №4, 36-38 betlar
5. Тўраев О.С., Махмадияров О.А., Куччиев О., Норбоев М. Селекция метной популясии медоносних пчел в Узбекистане. Сборник ноучных турдов.

6. D.R.Jo rayeva , T.P.Ahmedov. (2024) Fatseliya serasal o‘simlik sifatida INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “APPLICATION AND DEVELOPMENT OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE” MAY 30, 2024. 383-3856.
7. Д.Р.Жўраева, Равшанбеков Д.Ў. ПРОПОЛИС - БУ ТАБИЙ МАҲСУЛОТ. 112-114 бетлар. Илмий-тадқиқотлар ва жамият муаммолари Онлайн конференция. (2024)
8. Жўраева Дилдора Рустамовна, Аҳмедов Тўлқин Пардаевич, Равшанбеков Диёрбек Ўткирбек ўғли. АСАЛАРИЗОРДА БАҲОРГИ ИШЛАР. “YOSHLAR HUQUQLARI: IMKONIYATLAR VA NIHOYA QILISH MEKANIZMLARI” RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI 2024-YIL 26-MART 153-156 бетлар.